

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN: 2181-4163

IMPACT FACTOR: 8.2

The international scientific journal "Interpretation and researches" publishes the results of scientific research conducted by school teachers, university students, professors and teachers, and independent researchers in the form of scientific articles. This journal is indexed in authoritative databases and published in electronic form.

The international scientific journal has certificate No. 054841 of the Agency for the Development of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. The journal accepts articles in the following areas: 1. Exact sciences 2. Natural sciences 3. Engineering sciences 4. Pedagogical sciences 5. Social and human sciences 6. Medical sciences. Note for authors of articles: articles are accepted in Uzbek, Russian, English, Karakalpak.

INTERPRETATION AND RESEARCHES

GOOGLE SCHOLAR ZENODO CYBERLENINKA OPEN AIRE

interpretationandresearches.uz

№4(26)
15.03.2024

International scientific journal
“INTERPRETATION AND RESEARCHES”

volume 2 issue 4(26)
15. 03. 2024

interpretationandresearches.uz

International scientific
journal
“Interpretation and
researches”

Bosh muharrir:
R.I.Abdullayev

Bosh muharrir o'rinbosari:
N.I.Xolmatova

Texnik muharrir:
X.D.Halimboyev

Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligi
tomonidan
2022- yil 22-dekabr sanasida
№054841 raqam bilan davlat
ro'yxatidan o'tkazilgan

ISSN 2181 - 4163

Jurnaldan maqola ko'chirib
bosilganda, manba
ko'rsatilishi shart.

Aloqa uchun:
Telefon: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru

interpretationandresearches.uz

Tahrir hay'ati a'zolari (O'zbekiston)

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Umarova Maxliyo Yunusovna

Filologiya fanlari doktori
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Hojiyev Sanjar Samadovich

Buxoro davlat universiteti “Agonomiya va
tuproqshunoslik” kafedrasida katta o'qituvchisi (PhD)

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna

Falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti

Navruzova Gulchixra Nigmatovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti

Djumaniyazova Feruza Djumanazarovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zR FA Sharqshunoslik instituti

Akbarov Qobuljon

Qo'qon DPI, Tarix fanlari nomzodi

Bazarov Otabek Odilovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat pedagogika instituti

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.
Farg'ona politexnika instituti

Akramov Shukurjon To'xtasinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat pedagogika instituti

Xasanov Akbarjon Abdurashidovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Qo'qon davlat pedagogika instituti

Ibragimova Mavluda Ro'zmetovna

Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti katta
ilmiy xodimi

Yakubov Ilham Yuldashevich

Kimyo fanlari nomzodi
FarDU Kimyo kafedrasida dotsent

Maxmudova Nilufarxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat pedagogika instituti

Rahmatullayeva Dilafro'zxon

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Qo'qon davlat pedagogika instituti

Eshquvvatov Ulug'bek Abdulla o'g'li

Termiz muhandislik – texnologiya instituti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Azimov Zikrjon Muhammadovich

Farg'ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrasida
katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD)

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti
o'zbek tili kafedrasida dotsent

Xojanov Sharapatdin Baltaniyazovich

Qoraqalpoq davlat universiteti Amaliy filologiya
kafedrasida dotsenti, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori

Nazarov Mustaqim Rashidovich

Buxoro davlat universiteti Pedagogika
instituti Aniq fanlar kafedrasida, dotsenti

Nazarova Nargiza Mustaqimovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Ahmedova Dilfuza Maxammadovna

Farg'ona davlat universiteti ekologiya
kafedrasida dotsenti

Qo'ldashev Sherali Temiraliyevich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasi Sharqshunoslik instituti katta
ilmiy xodimi

tarix fanlari nomzodi, dotsent

Tishabayeva Irodaxon Rasulovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Farg'ona filiali “O'zbek tili va
gumanitar fanlar” kafedrasida katta
o'qituvchisi

Rahmonov G'afforjon Ro'zmatovich

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek
tilshunosligi kafedrasida dotsenti

(Xorijiy davlatlar)

Abdukarimov Jamoliddin

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Muxtorov Kirovmuddin Tochievich

Huquqshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Hamdamov Sherali Jumabekovich

Matematika-fizika fanlari nomzod
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

G'ufonov Dodaxon Najmidinovich

Geografiya fanlari nomzodi
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Bahriev Fayzullojon Faxriddinovich

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti
Tojikiston

Fuat Serkan Say

Phd, Mersin Universiteti
Turkiya

Tuba Tombuloglu

Phd, Mersin Universiteti
Turkiya

Hayrettin İhsan Erkoç

Chanakkale Onsekiz Mart Universiteti
Turkiya

Abdul Khalil Ahmadoughli

Baxl Universiteti Til Va Adabiyot Fakulteti
O'zbek Tili va Adabiyoti dotsenti,
Avg'oniston

BOLALARDA OILAVIY MULOQOT JARAYONIDA NUTQIY FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISH

To‘raqulova Shaxnoza Daminovna

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

shaxnozatoraquloval@gmail.com

Annotatsiya: Logoped ishining asosiy maqsadlaridan biri ota-onalarni faollashtirish, ularning e'tiborini bolalar bilan mashg'ulotlarda olib boriladigan psixologik va pedagogik vazifalarga jalb qilishdir, shunda tashkil etilgan tuzatish jarayoni izchil va iloji boricha samarali bo'ladi. Nutqda nuqsoni bo'lgan bolalarni tuzatuvchi ta'limning muvaffaqiyati ko'p jihatdan logoped o'qituvchisining ota-onalar bilan o'zaro munosabati qanday tashkil etilganiga bog'liq, chunki korreksiya jarayoniga ikkinchisini kiritish bolaning to'liq nutqini rivojlantirish uchun zaruriy shartidir.

Kalit so‘zlar: nutq, oila, logoped, ota-ona, korreksiya, muloqot, frontal, individual, vizual.

Аннотация: Одна из основных целей работы логопеда – активизировать родителей, привлечь их внимание к психолого-педагогическим задачам, выполняемым в обучении с детьми, чтобы организованный коррекционный процесс был последовательным и максимально эффективным. Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи во многом зависит от того, как организовано взаимодействие педагога-логопеда с родителями, ведь включение последних в процесс коррекции является необходимым условием развития полноценной речи ребенка.

Ключевые слова: речь, семья, логопед, родители, коррекция, общение, фронтальное, индивидуальное, зрительное.

Abstract: One of the main goals of the speech therapist's work is to activate parents, to attract their attention to the psychological and pedagogical tasks carried out in training with children, so that the organized correction process is consistent and as effective as possible. The success of remedial education of speech-impaired children largely depends on how the interaction of the speech therapist teacher with parents is organized, because the inclusion of the latter in the correction process is a necessary condition for the development of the child's full speech.

Key words: speech, family, speech therapist, parents, correction, communication, frontal, individual, visual.

Bola tarbiyasi juda murakkab jarayon hisoblanadi. Tarbiyaning asosiy o'chog'i

esa oiladir. Oilada bola tarbiyasiga e'tibor haqida fikr yuritilar ekan, shu dargoxda imkoniyati cheklangan farzand tarbiyasiga g'amxo'rlik aloxida o'rin egallashi muhim va nozik masala ekanini nazardan qochirmaslik lozim. Oila bola uchun bir vaqtning o'zida eng erta va eng muddatli ijtimoiy aloqa manbaidir. Oilada bolaning asosiy ruxiy xolatlari vujudga keladi, bunda bolaning rivojlanishi jarayonida atrofdagi insonlar tasiri katta ahamiyatga ega.

Shuni tushunish kerakki, nafaqat ota-ona bolaga tasir ko'rsatadi, balki bola hamularni o'zgartiradi. Ayniqsa, bu yordamga muxtoj bolalarga tegishlidir. Bunday bola tug'ilishi bilan ota-ona ko'pgina yangi, odatlanmagan bilim va ko'nikmalarni o'rganishi kerak, hayot rejalari, dunyoqarashlarini qayta ko'rib chiqishi kerak. Bolaning yaqinlari unga biz yashayotgan dunyoga nisbatan ko'nikma hosil qilishiga yordam berishlari va o'zlari ham bunga o'rganishlari kerak.

Oila bolani qabul qilishi va tushunishi kerak. Ko'pchilik ota-onalar esa bola bilan qanday munosabatda bo'lishni bilishmaydi. Bu esa ota-ona tomonidan haddan tashqari g'amho'rlikka va aksincha umuman befarqlikka olib keladi.

Mazkur holatlarda mutaxassis oilaga yordam ko'rsatib, ota-onalarga bolasi xususiyatlari haqida to'liq ma'lumotni beradi. Uning o'ziga xos ijobiy va salbiy xususiyatlari, ayniqsa, kuchli va zaif jihatlarini ko'rsatadi.

Oilada birlikni va bolaga nisbatan barcha talablarning kelishilganligini saqlab qolish muxim. Kelishilgan ta'sir, umumiy yondashish, uning ko'nikma va qobiliyatlarini ijtimoiy to'g'ri keladigan xulq-atvorini tezroq takomillashtirishga yordam beradi. Bolalar ota-onalariga taqlid qilishga urinadilar. Shuning uchun ota-onalarning turli yondashishlari, ayniqsa ikkalasidan birining qo'polligi emotsional stressni yuzaga keltiradi. Ota-onalarning o'z bolasi tug'ilishidan boshlab rivojlanishini faol va muntazam kuzatib turishlari muhim, biz o'z vaqtida mutaxassislar bilan maslahat qilish lozim bo'lishi, bola xususiyatlariga e'tibor qaratishga yordam beradi.

Go'dakning nafaqat savollariga javob berishga, balki muloxaza qilishga o'z va boshqaning harakatlarini baholashga gapirib berishga undashadi. Bunday tarbiya jarayonida bolada idrok qilish faoliyati, diqqat-etibori, fikrlash, xotira, nutq, kerakli ko'nikma va malakalari rivojlanadi. Bolalarning butun faoliyati emotsional qiziqishlar bilan olib borilishi kerak. Bola bilan o'yinda ona uning harakatlariga izoh beradi, iboralarni bir qancha variantlarda, turli kommunaktiv ko'rsatishlarda (xabar qilish, savol berish, undash, inkor qilish) takrorlaydi.

Ota-onalar yoki bola tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi boshqa oila a'zolari nuqsonli bolaning uyida bo'lgan vaqtida defektalogik ishining davomchilari sanalib uning rahbarligi ostida ta'lim-tarbiya borasidagi kelgusi barcha ishlar uchun zamin hozirlaydilar. Bolaning kompensator xususiyatga ega bo'lganligiga tayangan holda so'zlashuv nutqini rivojlantirish hamda kommunikativ malakalarini shakllantirish bo'yicha ishlar tashxis qo'yilgan ilk kunlardan boshlanishi samarali natija beradi.

Uy sharoitida bola lug'atining boyishiga, so'zlashuv nutqi to'g'ri, talaffuz malakalarining shakllanishi, bilim va tushunchalarining kengayishida turli-tuman tabiiy holatlarni yuzaga keltiradi. Agar bola mustaqil ravishda nutqni egallamagan bo'lsa muloqotda nutq qanday yordam berishini ko'rsatish juda foydalidir. Shuning uchun dastlabki ayrim topshiriqlarni tushunib bajarishga o'rgatish lozim. Masalan, *"tur"*, *"o'tir"*, *"ber"*, *"oldiga bor"*, *"olib kel"*, *"ko'rsat"* kabi buyruqlar tengdoshi yoki yaqinlaridan biriga berilib, ularning ushbu topshiriqlarida xos hatti-harakatlari kuzatiladi. Shundan so'ng ushbu vazifani bajarish imkoniyati cheklangan boladan talab qilinadi.

Ushbu mashqlar bola tomonidan to'liq ravishda o'zlashyirgunga qadar takrorlanib tuzilishi lozim. Bola o'ziga qaratilgan so'zlar ma'nosiga tushuniyotganiga ishonch hosil qilgach, ushbu so'zlar qog'ozga yozib ko'rinarli joyga o'sib qo'yiladi. Natijada atrofdagilar bolaga qaysi so'zlar bilan murojaat etish mumkinligini bilib oladilar.

Asta-sekin so'z birikmalarni turli predmetlar nomlaridan foydalangan holda tuzish mumkin, *"ber"*, *"olib kel"*, *"ko'rsat"*, *"olib bor"* so'zlaridan foydalanib, bolaga atrofini o'rab turgan ko'pgina predmetlarni bildiruvchi: *"mashinani ber"*, *"ruchkani ber"* *"daftarini ber"* topshiriqlari beriladi. Bola topshiriqlarni bajarish jarayonida zaruriy predmetlar nomlarini o'zlashtirish boradi.

Predmetlarning aynan o'zi bo'lmagan holda ularning rasmlardan foydalanish mumkin. Ushbu so'zlar ma'nosini bola tomonidan yetarli darajada o'zlashtirilishini nazarda tutgan holda bu mashqlar turli holatlarda bir necha bor takrorlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bola u yoki bu so'zlarni tushuna boshlagach ulardan jonli muloqotda foydalanish: *"ko'rsat"*, *"qani"*, so'zlardan kitobchalarni ko'rishda *"olib kel"*, *"olib bor"* so'zlaridan uy topshiriqlarni bajarishda, ovqat tayyorlashda, o'yin vaqtida foydalanish mumkin.

So'z zahirasini boyitish bilan bir qatorda ushbu so'zlarni talaffuz etishga o'rganib borish lozim. Lekin imkoniyati cheklangan bolaning nutq tovushlarini hosil qiluvchi nutq organlarining harakatlanishi barqaror bo'lmaganligi sababli uni asta-sekinlik bilan nutqiy faollikka tortish zarur.

Turkumlar doirasida o'rganiladigan so'zlar quyidagicha bo'lishi mumkin: *"hayvonlar"*, *"maktab"*, *"sabzavotlar"*, *"mevalar"*, *"kiyimlar"*, *"o'yinchoqlar"* va h.k. Lug'at zahirasining boyishida, ekskursiyalar, do'kon, pochta va shunga o'xshash muassasalarda foydali bo'lib, bu yurtlarda suhbatga tortiladi hamda bolaning diqqati predmet hodisalarni ifodalovchi so'zlarga jalb etiladi. So'z zahirasi boyishining asosiy manbai uni o'rab turgan atrof-muhitdir. Shu sababli ham bola o'zi muloqotda bo'lgan predmetlar va shohidi bo'lgan harakatlar, hodisalar haqida xabar berishga har qanday yo'llar bilan erishish lozim. Masalan, bola o'rnidan turib kiyinayotgan vaqtda uning ismini keltirgan holda shunday deyish mumkin: "Jahongir o'rnidan turdi" Dars

tayyorlash vaqtida esa quyidagicha: "Jahongir yozyapti", "Jahongir rasm chizyapti". Agar bola yaxlit gapni o'zlashtira olmayotgan bo'lsa, u holda har bir predmet nomini alohida aytish mumkin, ko'ylak, paypoq va h.k. bir vaqtning o'zida bolaning yuvinishi va kiyinishi bilan bog'liq predmet va hodisalarni ko'rsatib nomlashga o'rgatish mumkin. Turli hodisalarning nomini o'rgatish uchun har qanday kichik voqealardan foydalanish juda muhimdir. Masalan, "yiqilib tushdi", "sirg'anib ketdi", "kulyapti", "xursand", "g'olib bo'ldi", "bilib oldi". So'z zahirasini boyitish manbalardan yana bir holat va harakatlar aks ettirilgan voqeaviy rasmlar asosidagi suhbatlardir. Bu ishni o'qituvchi boshlashi va ota-onalar davom ettirishlari zarur. Bunday hikoyalar rasmlar to'plami maktabgacha va ilk maktab yoshidagi bolalar bilan mashg'ulot o'tkazish uchun albom, kitobcha tarzida ota-onalar tomonidan tayyorlanishi samarali natijalar beradi.

So'nggi paytlarda bolalar bog'chasi va oila o'rtasidagi munosabatlarga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda, chunki bolaning shaxsiyati, birinchi navbatda, oila va oilaviy munosabatlarda shakllanadi.

Bolalardagi nutq buzilishlarini bartaraf etish bo'yicha ishning muhim va ajralmas qismi - bu logoped va ota-onalarning yaqin o'zaro ta'siri.

Pedagogik madaniyatni oshirish, ota-onalarni tarbiyalashda o'qituvchi-logoped alohida o'rin tutadi. U birgalikdagi ishlarni rejalashtiradi va muvofiqlashtiradi, boshqa mutaxassislar bilan birgalikda ota-onalar bilan ishlashda asosiy vazifalarni belgilaydi:

har bir o'quvchining oilasi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatadi;

bolalarni rivojlantirish va tarbiyalash uchun o'qituvchilar va ota-onalarning sa'y-harakatlarini birlashtiradi;

umumiy manfaatlar, hissiy o'zaro yordam va bir-birining muammolariga o'zaro kirishish muhitini yaratadi.

bolaning nutqini rivojlantirish masalalarida ota-onalarning psixologik va pedagogik vakolatlarini oshiradi;

ota-onalarga tarbiyaviy va tuzatish funksiyalarini bajarishda yordam beradi, ularning o'z pedagogik imkoniyatlariga ishonchini saqlaydi. Oilalar bilan muloqot mazmunini o'ylab, o'qituvchilar oilaviy ta'limning ijtimoiy omillarini hisobga olishlari kerak: yosh, ota-ona ma'lumoti, ota-ona tajribasi, turmush sharoiti va boshqalar.

Ota-onalar bilan ishlashning turli shakllari:

1. Axborot-tahliliy (so'rovnoma va so'rovlar) Ishning axborot-tahliliy shakli anketalar va so'rovlarni o'z ichiga oladi. Anketa so'rovnoma shaklidir. Bu ikki holatda foydalidir: nisbatan qisqa vaqt ichida ko'p sonli ota-onalarni so'rash kerak bo'lganda yoki ular javoblari haqida diqqat bilan o'ylab ko'rishlari kerak, ularning

ko'z o'ngida bosma anketa mavjud. So'rov davomida kerakli ma'lumotlarni olish uchun so'rovnomani diqqat bilan tayyorlash kerak.

2. Individual (suhbat, maslahat va tavsiyalar): Individual ustaxonalar Ota-onalarning iltimosiga binoan individual maslahat, shaxsiy uy vazifasi, suhbat, bu o'zaro suhbat, logoped va ota-ona o'rtasidagi do'stona nutq. Suhbat davomida o'qituvchi ota-onalarga bolalarga nisbatan ularni qiziqtirgan masalalar bo'yicha tavsiyalar beradi.

3. Axborot mavzulashtirilgan maslahatlashuvlar, axborot stendlari, ota-onalar yig'ilishlari (yiliga 3 marta o'tkaziladi: o'quv yilining boshida logoped logopediya guruhining o'ziga xos xususiyatlari, diagnostika natijalari bilan tanishtiradi, ishning maqsad va vazifalarini tushuntiradi, bolalarning ta'lim dasturi bilan tanishtiradi.

Yanvar oyida bo'lib o'tgan yig'ilish 1-yarim yillikda bolalarni korreksion ta'limni yakunlaydi va ikkinchi yarim yillikning vazifalari bilan tanishtiradi.

O'quv yili oxiridagi yig'ilishda nutq tuzatish ishlarining natijalari umumlashtiriladi.)

4. Amaliy: Uy vazifasi daftarlari sinflarning ochiq ko'rinishlari, ota-onalar ishtirokida guruhli ochiq darslar, dam olish tadbirlari (bayramlar va musobaqalar, shuningdek, mavzuli kechalar). Maslahatlashuvlar va qo'shma mashg'ulotlarda logopedik usullari (artikulyatsiya, nafas olish mashqlari va boshqalar) ota-onalarga keyingi uyda o'ynash uchun iloji boricha aniq ko'rsatiladi.

a) ota-onaning ta'limini hisobga olgan holda bolaning talaffuzidagi nuqsonning mohiyati nimada ekanligini tushuntirish;

b) to'g'ri talaffuzni rivojlantirish va asosiy fikrlarga e'tiborni qaratish uchun mashqlarni ko'rsatish;

Ota-onalar ushbu tavsiyalarni og'zaki ravishda kechki qabullarda va har hafta maslahatlar kuni kartalarda yoki maxsus daftarlarda yozma ravishda oladilar.

Axborot stendida ota-onalar uchun maslahatlar, tavsiyalar, eslatmalar, e'lonlar va eslatmalar mavjud. Leksik mavzuda vazifalar, izchil nutq, ovozli talaffuz va savodxonlik uchun topshiriqlar joylashtirilgan.

Bolalar bog'chasidagi ota-onalar yig'ilishlari logoped va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir shakllaridan biri, shuningdek, ota-onalar va o'qituvchining bir-birlari bilan tanishish va birgalikda bolalarning mashg'ulotda qulay yashash sharoitlariga ta'sir qilish usulidir. Frontal logopedik mashg'ulotlarining ochiq ko'rinishlari o'quv yilida ota-onalarga bolalarning bilimi va tayyorgarligini ko'rsatish uchun 2-3 marta o'tkaziladi.

Bolalar bog'chasidagi logopedik guruhlarida turli xil dam olish daqiqalari talaffuz sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, bolalar nutqining hissiy ranglanishiga ijobiy ta'sir qiladi, maktabgacha yoshdagi bolalarni muloqotda erkinlashtiradi va dastur materialini o'zlashtirishga yordam beradi. Shunday qilib, logoped o'qituvchisi

va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning to'g'ri tashkil etilgan tizimi ularga yanada savodli bo'lish, bolalar nutqini tuzatish va ularni tarbiyalash jarayonida ongli va samarali ishtirok etish imkonini beradi.

Nutqning buzilishi kognitiv faollikning rivojlanishiga, bolaning shaxsiyatini shakllantirishga salbiy ta'sir qiladi va uning muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuviga to'sqinlik qiladi.

Oila bolaning bevosita va doimiy ijtimoiy muhiti bo'lib, uning rivojlanishiga, shaxsini shakllantirishga ta'siri katta. Bu bolaning o'z ona tilini puxta egallashidagi birinchi qadam – bolaning axloqiy, estetik, intellektual, hissiy rivojlanishining vosita va manbai, uning barkamol shaxsini shakllantirishdir.

Bundan tashqari, ota-onalarning aksariyati pedagogik ma'lumotga ega emas va bolani tarbiyalash va rivojlantirish usullarini bilishmaydi. Shuning uchun ko'p bolalarda ota-ona mehr-muhabbati, tushunish va empatiya yetishmaydi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bola tarbiyalanayotgan xonadon alohida e'tibor va himoyani talab qiladi. Bunday oilalar nutqi buzilgan bolalarni tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishda mutaxassislarning yordamiga muhtoj. Shu munosabat bilan, logoped o'qituvchisi va ota-onalarning psixologik va pedagogik madaniyatini oshirish va bolalar nutqini rivojlantirish va tuzatish bo'yicha ish natijalarini yaxshilash uchun o'zaro munosabatlarning eng samarali shakllari va turlarini izlash dolzarb bo'lib qoladi.

Hech bir ta'lim tizimi, agar unga oila a'zo bo'lmasa, to'liq samarali bo'la olmaydi. Ko'pincha, ko'plab ota-onalar bolalarning nutqini rivojlantirish, nutq buzilishlari va ularni bartaraf etish haqida hech qanday tasavvurga ega emaslar.

Ota-onalar bilan ishlash tamoyillari quyidagicha shakllantirish mumkin: hamkorlik - o'qituvchi-logoped ota-onalarda o'z ta'sirining ob'ektini emas, balki tuzatish jarayonida teng huquqli sheriklarni ko'radi; individuallashtirish - oilaning madaniy-ma'rifiy darajasiga, oilaviy ta'lim uslubiga, oiladagi munosabatlar turiga, ota-onalar tomonidan farzandining muammolariga qiziqish va tushunish mavjudligi; teskari aloqaning uzluksizligi va samaradorligi

Nutq markazi faoliyati kontekstida ota-onalarning pedagogik ta'limi qanday tashkil etilganligi muhim ahamiyatga ega, chunki ota-onalar pedagogik bilimlardan tashqari, bolalarni o'qitishda uyda qo'llashlari mumkin bo'lgan maxsus bilimlardan foydalanishlari kerak. Ota-onalar bilan ishlashning har qanday ko'rinishida ota-onalarni amaliy ish usullariga o'rgatish asos bo'lgan "sehrli mehr"ni topish va ta'kidlash mumkin.

Ota-onalar bilan muloqot frontal, individual, vizual ish shakllari yordamida amalga oshiriladi:

➤ ota-onalar yig'ilishlari (zamonaviy talablarni hisobga olgan holda uni o'tkazish modeli o'zgartirilishi);

➤ konsultatsiyalar: diagnostika natijalariga ko'ra, ota-onalarning iltimosiga binoan, bolalarda tovushlarni o'rnatish usullari ishini tashkil etish;

➤ ochiq eshiklar kuni: yiliga 2-3 marta ota-onalarni bolalar bilan tuzatish va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish, bolaning muvaffaqiyatlari va muammolari, u bilan ishlash xususiyatlari bilan tanishtirish;

➤ bolalarni tarbiyalash va o'qitishga zamonaviy kompleks yondashuvni amalga oshirish.

Ota-onalar bilan individual uchrashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: nutqni rivojlantirish dinamikasi to'g'risidagi suhbatlar, bolaning nutqi bo'yicha taassurotlar va kuzatishlar almashinuvi, individual seminarlar, bolaning ota-onasi uchun tavsiyalar. Ular logopedning ko'rsatmasi bo'yicha bolali ota-onalarning individual darslari uchun uslubiy va ko'rgazmali material sifatida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin; Anketalar mazmuni har yili o'zgartiriladi, to'ldiriladi.

Ota-onalar bilan o'zaro munosabatlarning yuqoridagi shakllarining har biri o'ziga xos tarzda logopedning ishida "natijalar" keltiradi va eng muhim natija - bu bolalarning yutuqlari va muvaffaqiyatlari, bu ota-onalar bilan o'zaro tushunish va ular bilan muloqot qilish quvonchidir.

Logoped o'qituvchisining oila bilan o'zaro munosabati koreksiya jarayonining muhim tarkibiy qismidir, chunki logoped va ota-onalarning yaqin aloqasi koreksion ishlarning yuqori samaradorligining eng muhim shartidir. Shuning uchun ota-onalar bilan ishlashning har qanday shaklida umumiy tuzatish ishlarining maksimal samaradorligiga hissa qo'shadigan o'zaro ta'sir usullarini topish muhimdir.

Mutaxassislarining oila bilan ish olib borishida quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatish ijobiy samara beradi:

1. Oilaviy o'zaro munosabatlarning uyg'unlashuvi.
2. Ona ruhiy holatini to'g'irlash.
3. Bolaning ota-onalar bilan munosabatlarini to'g'irlash.
4. Bola imkoniyatlariga aynan baho berishda jismoniy hamda psixologik yordam ko'rsatish
5. Uy sharoitida bola bilan mashg'ulot o'tkazish uchun zaruriy hisoblangan maxsus korreksion va logopedik usullarga onani o'qitish.

Adabiyotlar:

1. D.A.Nurkeldiyeva, Ya.E.Chicherina "Ilk, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik-pedagogik, logopedik tekshirish" T-2014

2. D.A.Nurkeldiyeva, Z.I.Islambekova "Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi", T-2013

3. L.R.Mo'minova, SH.M.Amirsaidova, Z.N.Mamarajabova, M.Xamidova, D.Yakubjanova, Z.Djalolova, N.Abidova "Maxsus psixologiya" o'quv qo'llanma T-

	Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi	
17.	“TANAZZUL” ROMANIDA MUSULMONQUL MINGBOSHI OBRAZINING TAVSIFI	
	Dilnoza Mamanova Uktamovna	86
18.	EXPLORING THE ROLE OF MOTIVATION IN LANGUAGE EDUCATION	
	Sitora Toshmatova	92
19.	ХЎРАКИ НЎХАТНИ РАКОБАТЛИ НАВ СИНАШ КЎЧАТЗОРЛАРИДАГИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ АСОСИЙ ПОЯНИНГ ЎСИШ ДИНАМИКАСИ	
	Т.А. Raximov	
	Zokirov Zoxidjon Zafarjon o‘g‘li	96
20.	IMPROVING STUDENTS` COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH INTERNET APPLICATIONS (as an example of the Duolingo app)	
	Nematullaeva Muslimakhon Rakhmatullo kizi	100
21.	ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE PROFICIENCY AND CULTURAL COMPETENCE IN THE TOURISM INDUSTRY	
	Aziza Pirmatova	107
22.	PYTHON DASTURLASH TILI YORDAMIDA KVADRAT TENGLAMA YECHISH	
	Raximova Dilfuza Abduraxmonovna	113
23.	BOLALARDA OILAVIY MULOQOT JARAYONIDA NUTQIY FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISH	
	To‘raqulova Shaxnoza Daminovna	118
24.	MAQSUD SHAYXZODANING URUSH YILLARIDA ASKARLARNI RUHLANTIRISH MAQSADIDA YOZGAN ASARI	
	Qo‘ziboev Behruz Bahodir o‘g‘li	126
25.	GOETHE AND EASTERN POETRY: DIALOGUE OF CULTURES	
	Khalliyeva Gulnoz Iskandarovna	
	Iskandarova Nodira Bakhrambekovna	131
26.	ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОДЕ РЕКИ САНГЗАР	
	Абдуллаев Алишер Абулкосимович	
	Норхужаева Диёра Бахтиёр кизи	137
27.	ALEXANDR FEINBERG- THE BEST POET IN UZBEKISTAN AND RUSSIA	
	Ergashev Azimjon Erkin o‘g‘li	142
28.	POLIURETANLAR VA ULARNING XOSSALARI	
	Zayniyeva Raisa Bahodirovna	145
29.	O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDA SO‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH MASALALARI	
	Shodiyeva Gulrux Nazir qizi	149
30.	БАҲОУДДИН НАҚШБАНДНИ ИЛМГА ОИД ҚАРАШЛАРИНИНГ ЯНГИ ҚИРРАЛАРИ	
	Наврўзова Гулчеҳра Нигматовна	159
31.	BADIIY NASRDA BELGI, RAMZ, MILLIY STEREOTIPLAR MILLIY-MADANIY TASAVVURLAR UMUMLASHMASI SIFATIDA	
	Xolnazarov Umid Erkinovich	165
32.	m x m O‘LCHAMLI KVADRAT MATRITSANING ASOSIY VA YORDAMCHI DIOGNALLARIDA VA ULARDAN YUQORIDA JOYLASHGAN BARCHA ELEMENTLARINI NOLGA ALMASHTIRISH	
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Xoshimov Dilmurod Ibroximjonning o‘g‘li	171

Eslatma! **“Interpretation and researches”** xalqaro ilmiy jurnaliga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

International scientific journal
“Interpretation and researches”
xalqaro ilmiy jurnal
2024-yil 4(26)-son

© Mualliflar jamoasi, 15.03.2024. 182 bet.
© O‘zbekiston Respublikasi, Farg‘ona viloyati
© interpretationandresearches.uz